

Matematika darslaridan metodik tavsiyalar

Bo'riteva Maxfuza Ibrogimovna

1 toyifa matematika fan o'qituvchisi

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 24-umum o'rta ta'lim maktabi

Annotatsiya: Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Mazkur maqolada matematika darslarida foydalanishga tavsiya etiladigan interfaol metodlardan namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, aqliy hujum, tushunchalar bog'lami, bo'laklardan butunni tuz.

Аннотация: Осмысленный ход урока, используемые на нем методы и достигнутые результаты определяют мастерство и уровень знаний учителя. В данной статье представлены примеры интерактивных методов, рекомендуемых для использования на уроках математики.

Ключевые слова: инновационная технология, мозговой штурм, связка понятий, из кусочков сделать целое.

Abstract: The meaningful course of the lesson, the methods used in it and the results achieved determine the teacher's skill and level of knowledge. This article presents examples of interactive methods recommended for use in mathematics classes.

Key words: innovative technology, brainstorming, bundle of concepts, make a whole from pieces.

Ta'lim jarayoni o'quv materialini mazmunini yoritishga xizmat qiluvchi muayyan

to`plam taqdim qilinadi. Bu to`plamda 6 ta teorema keltirilgan bo`lib, ularning har bir haqida 4 ta varaqchada ma`lumot berilgan bo`ladi.

1-kartochkada: teoremaning yozma bayoni,

2-kartochkada: teoreмага mos chizma,

3-kartochkada: teorema sharti va xulosasining qisqacha matematik bayoni,

4-kartochkada: teoremaning matematik isboti yozuvi.

Topshiriq: 6 ta o`quvchiga (yoki guruhga) 6 ta teorema beriladi va taqdim qilingan to`plam ichidan faqat o`z teoremasi bo`yicha ma`lumotlarni to`la yig`ish vazifasi topshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash to`g`risida”gi qarori (1999 yil 16 avgust) //Xalq ta`limi j. 1999. № 5
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf. 2000.
3. Tolipov O‘. Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - Toshkent: “Fan”. 2005. 4. Sherqulov. M . Ma`ruza matni dan, Toshkent: 2012.